

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ILHOMJONOVA Dilrabo Ilhomjonovna*Buxoro psixologiya va xorijiy tillar**instituti 2-kurs magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14748143>

MUSIQIY TA'LIM-TARBIYA BERISHNING METOD VA VOSITALARI

(Maktabgacha ta'lim tashkilotlari misolida)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy ta'lim tarbiya berishning o'ziga xos metod va vositalari xususida atroflicha fikr mulohaza olib boriladi. Jumladan, har bir musiqiy metod va vositalarni qo'llash bo'yicha qator tavsiyalar berilib, mazkur sohada nashr etilgan ilmiy-tadqiqot ishlaridan maqsadli foydalanildi hamda har bir metod bo'yicha xulosaviy takliflar bayon etildi.

Kalit so'z: musiqa, kuy, qo'shiq, metod, o'yin, musiqa savodi, tarbiyalanuvchi.

МЕТОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(на примере дошкольных образовательных организаций)

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассматриваются уникальные методы и средства музыкального воспитания в ходе музыкальных занятий в дошкольных образовательных организациях. В частности, был дан ряд рекомендаций по использованию каждого музыкального метода и средства, целенаправленно использованы научно-исследовательские работы, опубликованные в этой области, и сделаны заключительные рекомендации по каждому методу.

Ключевые слова: музыка, мелодия, песня, метод, игра, музыкальная грамотность, воспитанник.

METHODS AND OF TEACHING MUSICAL EDUCATION

(Mainly in preschool educational organizations)

ANNOTATION

In this article, there is a detailed discussion about the unique methods and tools of musical education in the course of music lessons of preschool educational organizations. In particular, there were given a number of recommendations on using of each musical method and tool, scientific research works published in this field were purposefully used, and concluding suggestions were stated for each method.

Key words: music, tune, song, method, game, music literacy, preschoolers.

*“Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm,
eng katta meros – bu yaxshi tarbiya,
eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!”*

Shavkat Mirziyoyev.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy ta'lim tarbiya berish jarayoni – bu juda muhim bo‘lib, bunda bolajonlarning musiqani, kuyni, ohangni his eta olish, asarga mos xarakter namoyon qila olish imkoniyatlarini keng ochib berishda, shuningdek, insoniylik, Vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, yurtga sadoqat kabi ijobiy xislatlarni yuzaga chiqarishda tarbiyaviy hamda ta'limiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shunday ekan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqani o‘rganish bu juda muhim jarayon hisoblanadi.

XX asrning birinchi yarmida yorqin faoliyat olib borgan pedagog olim Vasiliy Aleksandrovich Suxomlinskiyning “Musiq – fikrlashning kuchli manbaidir. Musiqiy ta'limsiz to‘liq aqliy rivojlanish mumkin emas” iborasiga tayanib aytadigan bo‘lsak, musiqaning inson madaniyati, ongi-shuuri va tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita ekanligi ayon bo‘ladi.

Shunday ekan biz avvalombor maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqani qanday o‘rgatish borasida turli inter faol metodlar bilan amalga oshirish masalasini ko‘rib chiqishga urinish qilamiz.

Musiq fani boshqa fanlar kabi maktabdan emas, balki maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlanadi va ta'lim tizimining barcha jabhalarida davom etadi [2, B.12].

Aristotelning fikricha, “Musiq ruhning axloqiy jihatlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi”, bu ijobiy yohud salbiy bo‘lishi mumkin. Albatta, kuyning mazmun-mohiyatiga qarab ta'sir doirasini farqlash mumkin. Shunday ekan, musiqani yoshlar tarbiyasining muhim bir o‘zagi sifatida qarash ahamiyatli sanaladi. Bolani ma'lum bir voqea hodisa haqida unga odob axloq bo‘yicha saboq berishda, og‘zaki tushuntirib tarbiya berishdan ko‘ra, qo‘shiq yoki musiq orqali tushuntirish samaraliroq ta'sir ko'rsatishi namoyon bo‘ladi. Masalan, Ulug‘bek Mirzahmedovning maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun o‘quv qo‘llanmasidagi “Baxtiy (baxtli) erkatoy” (M.Muhammad she'ri, T.Toshmatov musiqasi) qo‘shig‘i matn va kuy mazmuni misolida ko‘rib chiqamiz.

Qo‘shiq so‘zi quyidagicha keladi:

Voy, voy, voy, voy baxtiy erkatoy,
Ertalab turib, ichmas ekan choy.
Voy, voy, voy, voy baxtiy erkatoy,
To‘g‘ri yo‘l qolib kechar ekan loy.
Voy, voy, voy, voy baxtiy erkatoy,
Darsin qoldirib, keyin ishi voy [3, B.42].

Endi asarning nota misolini keltiramiz.

BAXTIY ERKATOY

H. Muhammad she'ri

T. Toshmatov musiqasi

Allegro

Voy, voy voy, voy, bax-tiy er-ka

toy. Er-ta-lab tu-rib, ich-mas e-kan choy.

Voy, voy, voy.

Asarning tempi sho‘x va quvnoq (Allegro) bo‘lib, major ladida yozilgan. Major lading xususiyatlaridan biri ham sho‘x-shodon, ko‘tarinki kayfiyatni ifodalash uchun qo‘llaniladi. Asar 2/4 o‘lchovda, asar ning ilk tayanch tovushi tarzida birinchi oktava do notasidan boshlanib, so‘nggi jumla ikkinchi oktava do notasida tugagan. Asar do major ladida yozilgan. Kalit oldi belgilari yo‘q. Asar diapazoni birinchi oktava do notasidan ikkinchi oktava sol notasiga qadar davom etgan. Asarda kelgan choraktalik, sakkiztalik va o‘n oltitalik tovushlar asarning sho‘xchanligi va shiddatini yanada oshirgan. Shu bilan birga bu qisqa jumlar repriza orqali quvonch tuyg‘usini yanada takrorlashga sabab bo‘lgan. Shuningdek, asarda keluvchi yarimtalik nota va pauzalar bolajonlar uchun yomon odatlarini bir bor sukunat hamda uzun cho‘zimdagi tovushlar orqali qayta tasavvurdan o‘tkazish hamda bu yomon odatlar ekanligini his qilgan holda, uni yaxshi odatlar bilan to‘ldirish imkonini beradi.

Asar matnida yosh bolajonlarning salbiy odatlari xususida yozilgan bo‘lsada, biroq uni quvnoq ruhdagi qo‘shiq bilan bolaning yomon fe‘llaridan asta-sekinlik bilan voz kechishi, natijada yaxshi xulq atvorni o‘ziga odat qilib olishi nazarda tutiladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotining musiqa mashg‘ulotida biz bolajonlarga nafaqat qo‘shiq kuylash yoki raqs tushish sir asrorlarini o‘rgatamiz, balki, qo‘shiq kuylash va tinglash orqali ta‘lim-tarbiya jarayonini ham bevosita qo‘llaymiz. Masalan musiqa kuylash faoliyati yordamida jamoada ishlashni, bir-biriga hurmatni, asarni kuylayotganda birga boshlab, birga tugatishni, jamoa bo‘lib kuylayotganda boshqa o‘rtoqlarining ovozlari ham eshita olish, ularning ovoziga o‘z ovozini qo‘sha olish, musiqa rahbari ko‘rsatmalarini so‘zsiz bajarish, shuningdek, “stulda to‘g‘ri o‘tirish, gavdani tik tutish, qo‘llarni tizzaga qo‘yib o‘tirish kabi qoidalarni o‘rganishadi [11, B.523]”. Bu bilan bolalarning jamoa sifatida birgalikda harakat qilish ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Musiqa savodi faoliyatida esa bolaning diqqati bir maqsad sari jamlanadi; fiklash va aqliy faoliyati rivojlanadi. Shuningdek, chaqqonlikni, hozirjavoblikni o‘rganadi. “Bolalar musiqa cholg‘ularida jo‘r bo‘lish faoliyatida esa ritmni his qilishni, musiqaga mos usul berishni, shu bilan birga barmoqlar harakatining qo‘l matorikasining rivojlanishida hamda turli musiqa cholg‘ularida chalishni o‘rganishga ko‘nikma hosil bo‘la boshlaydi [9, B.613]”.

Musiqiy ritmik harakatlarni bajarish jarayonida esa, bolada quyidagicha musiqiy jarayonlarning shakllanganligini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Jumladan, ijodkorlik qobiliyati shakllanadi, jismonan rivojlanadi, tempni his qilish, badiiy ijodkorlik, mimika, pantomimika kabi ko‘nikmalar shakllanish bilan birga, katta qo‘l motorikalari rivojlana boshlaydi.

Musiqa tinglash faoliyatida esa birinchi navbatda bolaning musiqiy didi shakllanadi, ya‘ni bolada qo‘shiqning tez va sekin, quvnoq va g‘amgim, baland va past musiqalarni bir-biridan farqlay olish imkoniyati kengaya boshlaydi. Shu bilan birga, bolada tinglagan asarni xirgoyi qila olish ko‘nikmasi shakllanadi.

Bu kabi jarayonlarni amalga oshirishda maktabgacha ta‘lim tashkilotining musiqa mashg‘ulotida turlicha pedagogik metodlardan foydalanish mumkin. Misol tariqasida “musiqa tinglash” metodini maktabgacha ta‘lim tashkilotiga joriy qilish orqali yondashuv qilamiz.

“Musiqa tinglash” metodi jarayonida musiqa rahbari yangi tinglanayotgan asar haqida bolajonlarga asar haqidagi kirish so‘zini gapiradi. Bunda, asarning shoiri, bastakori, asarning xarakteri, quvnoq yoki g‘amgin (major, minor) xususiyatlari haqida bolajonlarda to‘liq tasavvur uyg‘otish maqsadida hikoya tarzida so‘zlab beradi.

X.A.Abduvaliyeva “Bolalarning musiqiy ta‘limi” kitobida maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga musiqiy tarbiya berishning quyidagi 3 metodi haqida yozadi:

1. Ko‘rgazmali metod;
2. So‘zlab berish metodi;
3. Amaliy faoliyat metodi [2, B.100-103.].

Yuqorida keltirilgan metodlarni biz o‘zimizning amaliy tajribalarimiz asosida izohlab o‘tamiz.

Ko'rgazmali metod. Maktabgacha davrda bolalar qiziquvchan bo'lishadi. O'qituvchi mazkur holatdan unumli foydalangan holda, yangi mavzuni tushuntirish jarayonida ko'rgazmali qurollarning ahamiyatini oshirishi zarur. Bolajonlar uchun o'rganilayotgan mavzuni yanada qiziqarli va jonli ifodalash maqsadida, mazkur mavzu yuzasidan rasm yoki mavzuga mos predmetning aslini ko'rsatish katta ahamiyat kasb etadi. Buning uchun rangli kartochkalardan, tarqatma materiallardan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar (ekran, televizor, kolonka, slayd)dan foydalanish tavsiya etiladi. Ma'lumotlarda qayd etilishicha, "inson eshitib ko'rgan ma'lumotlarining 50 foizini yodda qoldiradi [4, B.47]".

So'zlab berish metodi. Bolalarga mavzuni hikoya qilib, ertak shaklida tushuntirish samarali metoddan biridir. Bizning tushuntirayotgan ertaklashtirilgan mavzuimizda yovuz va yaxshi qahramonlarning borligi ular uchun yanada zavqli va yodda qolarli bo'ladi.

Amaliy faoliyat metodi. Xitoy faylasufi, konfutsiychilik asoschisi va siyosiy arbob – Konfutsiyning "Eshitaman va unutamani, ko'raman va keyin eslab qolaman – bajarsamgina to'la-to'kis tushunaman" degan fikri, bu metodimiz ko'rish va eshitishdan ko'ra uni bajarib amaliy qo'llash metodi eng samarali ekanligining dalilidir.

Yuqoridagi metodlarga qo'shimcha tarzda quyidagi metodlarni ham ko'rib chiqishni tavsiya etgan bo'lardik.

Oldinga yugurib o'tish metodi. Reja bo'yicha keyingi o'tiladigan mashg'ulot mavzusiga oldindan "yugurib" bugungi mavzuga bog'lab va ilgari o'tilgan mavzularga qaytish metodidir. Ushbu metod yordamida oldin o'tilgan mavzular qaytariladi va tarbiyalanuvchilar yangi mavzuga qay darajada tayyorligi darajasi tekshiriladi. Kelgusida o'tilajak mavzu haqida qisqacha ma'lumot taqdim etiladi (O'tiladigan mavzuga bog'lagan holda).

O'yin metodi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilariga yangi mavzuni tushuntirish va esda qolarli qilish uchun eng qulay, samarali metodlardan yana biri. Negaki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar o'yinga moyilligi ko'proq. Misol uchun, musiqa savodi faoliyatida o'tiladigan mavzu "Ovoz tembrlarini bir-biridan farqlashni o'rganish", deb oladigan bo'lsak. Shu mavzuni bolajonlarga avval o'yinnig tartib qoidasi haqida tushuncha beriladi. Keyin mustahkamlash maqsadida "Do'stingni ovozidan top!", "Buyumni kuyning tembri orqali top" o'yinlarini o'ynatish maqsaga muvofiqdir.

Taqqoslash metodi yordamida oldin o'rganilgan asar bilan aynan tinglanayotgan asar o'zaro taqqoslanadi va bir-biridan farqli hamda o'xshash tomonlari haqida tushuntirib, asardan namunalar kuylab beriladi. Bu jarayonda bola o'zi yoddan bilgan asar bilan yangi o'rganilayotgan asarni solishtirish jarayonida yangi asarni ham yodda saqlashi osonroq bo'ladi.

Musiqiy uquvi bo'sh bolalar bilan yakka tartibda ishlash metodi. Bolalarning yoshlari teng bo'lgani bilan ularning tafakkuri, tushunish qobiliyati, eslab qolish darajalari har xil bo'ladi. Ba'zi bolajonlar bir marta tushuntirilgan mavzuni tez ilg'ab oladilar. Ba'zi bolalarga esa individual yondashuv samarali natija beradi. Bunday bolajonlar bilan yakka tartibda ishlash tavsiya etiladi. Yakka tartibda ishlashda bolaning diqqatini bir joyga jamlash osonroq bo'ladi. Ushbu metoddan faqat musiqiy uquvi bo'sh bolalar bilangina emas, balki bolalarning iqtidoridan kelib chiqib yondashish tavsiya etiladi.

Yaponiyalik skripkachi va musiqa o'qituvchisi, musiqa o'qitishning mashhur metodining muallifi – Shinichi Sudzukini metodini ko'rib chiqaylik. U dunyodagi eng taniqli va mashhur musiqachi metodchilaridan biri. Uning mashxurligi shunda ediki, u bolajonlarni kichikligidan cholg'u(skripka) chalishga o'rgatardi. Uning 100 dan ortiq 4-5 yoshli bolalardan tuzilgan ansambli Motsart, Vivaldi, Betxoven va boshqa kompozitorlarning asarlarini chalishgani ko'pchilikni hayratda qoldirdi. U bunday bir darajaga erishish uchun quyidagi metoddan foydalangan:

U bolaning hayotidagi eng muhim o'qituvchi bu uning ota-onasi deb hisoblardi. Chunki hech kim ota-onachalik o'z farzandlarini yaxshi ko'rmaydi. Ota-onalar Sudzukining asosiy yordamchilari va ba'zan asosiy o'qituvchilar bo'lishdi. Ular musiqa mashg'uloti davomida o'tirishardi va uyda o'z farzandlari bilan shug'ullanishardi. Ota-onalar farzandlari bilan birgalikda o'zlari ham skripka chalishni o'rganishardi.

Shinichi Sudzuki shunday derdi: “Mening vazifam musiqachini tarbiyalash emas, balki musiqa orqali yaxshi, oliyjanob insonni tarbiyalashdir”.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuqorida keltirilgan metod va tavsiyalar bo‘yicha maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida musiqa mashg‘ulotlarini tashkil etish jarayonida keng foydalanilsa, shuningdek, ularning musiqa cholg‘ulari, shu jumladan o‘zbek milliy musiqa cholg‘ulariga nisbattan mehr va rag‘batlarini yanada oshirgan bo‘lar edik. Ayni vaqtda Hukumat darajasida talab etilayotgan “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari o‘quvchilari milliy musiqa cholg‘ularidan kamida bittasida kuy ijro etish mahoratini o‘rgatilishi hamda bu haqda ularning ta‘lim to‘g‘risidagi hujjatiga (shahodatnoma) tegishli qayd kiritilishi” [1] bandiga muvofiq bolajonlarni umumiy ta‘limga tayyorlashda samarali natijalarga erishgan bo‘lar edik.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti. 2021. – 464 b.
2. Abduvaliyeva X.A. Bolalarning musiqiy ta’limi. [Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi bakalavr bosqichi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma]. – T.: “NIF MSH” nashriyoti. 2024. – 264 b.
3. Mirzahmedov U. Keling, birga kuylaymiz. [Maktabgacha ta’lim muassasalari hamda pedagogika kollejlari uchun o‘quv uslubiy qo‘llanma]. –T.: “Tafakkur qanoti” nashriyoti. 2017. – 340 b.
4. Rahmonov Sh. Mukammal xotira. – T.: “Akademnashr” nashriyoti, 2000. – 368 b.
5. Xudoyev G‘. Musiqa to‘garaklarida o‘zbek milliy cholg‘ularini o‘rganish (*Umumta’lim maktablari uchun o‘quv qo‘llanma*). – T.: “Javohir-ilm-nashr” nashr. 2024. – 104 b.
6. Sharipova G., Yakubova Sh. Maktabgacha ta’lim muassalarida musiqa o‘qitish metodikasi. [Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma]. – T.: “Cho‘lpon” nashriyoti. 2007. – 95 b.
7. Khudoev G. Peering into culture of Ancient Bukhara. *Journal of Literature and Art Studies. USA. Volume 5, Number 8 August 2015.* – P. 630-633.
8. Khudoev G. About executive traditions of Bukhara Shashmakom. “Интернаука” научный журнал. РИНЦ. – М.: изд-во. “Интернаука”, 2022. № 1 (224). Часть №4. – Стр.32-35.
9. Худоев Г. Развитие творческого воображения участников детского вокально-инструментального ансамбля. *ИМПАКТ ФАКТОР 3.848. Science and education scientific journal. www.openscience.uz/ SJIFAKTOR (2021). ISSN 2181-0842. 2023.* – P. № 611-617.
10. Худоев Г. Развитие вокальных навыков у детей младшего школьного возраста в просессе обучения узбекскому народному пению. *ИМПАКТ ФАКТОР 3.848. Science and education scientific journal. www.openscience.uz/ SJIFAKTOR (2021). ISSN 2181-0842. 2023.* – P. 617-625.
11. Худоев Г. Структуры и фундаментальный основы вокальной пении. *ИМПАКТ ФАКТОР 3.848. Science and education scientific journal. www.openscience.uz/ SJIFAKTOR (2021). ISSN 2181-0842. 2023.* – P. 522-529.